

1st EJTHR International Conference

Destination Branding,
Heritage and Authenticity

University of Santiago de Compostela
21 & 22 June, 2012

TURISMO DIGITAL EN MUSEOS. TICS EN MUSEOS Y DEMANDAS DE VISITANTES / DIGITAL TOURISM IN MUSEUMS. ITCS IN MUSEUMS AND VISITORS' DEMANDS

DR. DAVID CASADO NEIRA Y DR. FÁTIMA BRAÑA REY
FAC. CIENCIAS DA EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE DE VIGO
DCNEIRA@UVIGO.ES

Resumen

Las TICs en museos se han venido utilizando como una herramienta educativa, pero más allá de este uso también se han introducido guías multimedia y otras TICs como un recurso de promoción turística destinado a atraer más visitantes. Desde la introducción de las primeras pantallas informativas y audio-guías en museos, las tecnologías auxiliares destinadas a visitantes han ido animando el debate museístico y dinamizando las formas de comunicación a través de los medios sociales. En este trabajo hemos llevado a cabo un estudio sobre la percepción y expectativas por parte del público general de la implementación de TICs en museos destinadas a ofrecer una experiencia más activa y atractiva. La percepción y expectativas de parte del público con respecto a las TICs en los museos presenta una imagen de luces y sombras. A la espera de más avances en la investigación en este campo nuestras conclusiones apuntan a que el potencial de la TICs como medio para conseguir una mayor participación del visitante en las exposiciones y para servir como atractivo turístico añadido no ha aun alcanzado un nivel óptimo de madurez, siendo su interés relevante pero limitado para el público potencial.

Palabras clave: TICs, redes sociales, multimedia, público, museo

Abstract

ITCs in museums have being used as an educational tool, but furthermore multimedia guides and other ITCs resources have been implemented in many case mainly as a reclaim targeted to tourist attraction to gain visitors. Since the introduction of the first screen kiosks or the first audio-guides in the museums, auxiliary technology addressed to visitors has been empowering the museum scene and breaking ground in their communications through social media. In this work we have carried out a study about the perception and expectations from the public of the use of the ITCs as a tool aimed at enjoying a more active experience in the museum and to make museums more attractive to the general public. In this sense, and according to our results, the expectations of the visitors regarding museums are marked by a previous conception which must be taken into account when organizing exhibitions and other services for the public. The perception and expectations on the part of the public in the use of ICTs in museums present a complex image of chiaroscuros. While expecting to be able to advance more results the announced potential of the ITCs towards a more active role of the visitors to museum exhibitions and as added touristic attraction to gain visitors does not seem to have reached a degree of maturity and excellent development.

Keywords: ITCs, social net, multimedia, visitors, museum

1. Introducción

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), como una herramienta para la promoción de museos y para abrir el museo a la participación del/la visitante, más allá de ser un recurso expositivo es un tema recurrente en la actual discusión sobre museos y tecnologías digitales. Sumado al hecho de que los museos pueden funcionar como polos

de atracción turística, el incremento del flujo de visitantes se ha ido consolidando como un objetivo de las políticas museísticas, por intereses educativos y, cada vez más, por motivos de financiación de las propias entidades. Tras el boom del fenómeno de la Web 2.0 y de las redes sociales, sumado a la ubicuidad del acceso a información digital a través de dispositivos portátiles parece que nos acercamos a un nuevo ciclo que supondría un nuevo paradigma en las relaciones entre museo y público, al enriquecer la experiencia expositiva y al traspasar el museo el espacio expositivo, especialmente interesante allí donde el público también busca flexibilidad y servicios compatibles con sus demandas de movilidad. El aprendizaje ubicuo (Cope y Kalantzis, 2008), sus implicaciones en la personalización y autonomía del acceso a la información, así como el aprendizaje colaborativo (Jonson, Jonson y Holubec, 1999) parecen suponer que las TICs están destinadas ya a ocupar un papel fundamental en el ámbito museístico. Más allá de diferentes propuestas, experiencias y aplicaciones de TICs en museos que nos ilustran sobre las posibilidades, los problemas y futuro de su implantación, en este estudio abordamos la percepción de las tecnologías digitales por parte del público de museos, con especial atención a sus expectativas y atractivo para visitantes.

Hoy en día no cabe considerar las TICs como un fenómeno nuevo en nuestras sociedades, otra cuestión es cómo se puede optimizar y emplear en la relación de museos con el público. Conscientes de las diferentes perspectivas con las que se pueden abordar la relación entre museos y sus públicos en el uso de las nuevas tecnologías nuestra propuesta se ciñe al ámbito expositivo, ahí donde cobra especial interés para los/las visitantes. Hemos realizado una investigación con el objetivo de entender cómo el público percibe el uso de las TICs en los museos que visita. Nuestra tesis es que si bien las TICs pertenecen ya necesariamente al ámbito del museo, su implementación ha de orientarse a las necesidades del público y supeditarse a las necesidades expositivas destinadas a ofrecer una experiencia en el museo más intensa bajo el principio del *universal design for learning*¹ para dotar a museos de un interés y atractivo añadido a sus colecciones, y así lo demandan los/las visitantes.

2. Metodología y muestra

El presente estudio se realizó en base a encuestas (con preguntas abiertas y cerradas) sobre una muestra de 115 personas, todas ellas visitantes de diferentes museos y que atienden a diferentes perfiles como público de museos. Estamos por lo tanto lejos de un estudio de público pues la población a la que hacemos referencia no está circunscrita a un grupo determinado de museos sino a la característica de haber sido en últimos diez años público de museos así como tener entrenamiento y destreza en el uso de TICs. En este sentido nuestro objetivo no ha sido caracterizar el público sino indagar sobre la percepción en relación con el uso de TIC's.

El abanico de edades va de los 17 a los 40 años, todas las personas presentan estudios entre formación profesional y superiores, con una composición de mujeres (56,5%) y hombres (43,5%), activos en diversos ámbitos laborales o no. Su nivel de alfabetización tecnológica se midió en base a su acceso a internet, uso de equipamiento electrónico (ordenadores, tabletas, smartphones) y uso de servicios asociados a las TICs (blogs, redes sociales, software de productividad, chat, compras on-line...) de diversos

¹ "Universal design for learning goes beyond physical accessibility. It involves creating multisensory, multimodal learning experiences from which all visitors can learn by touching, seeing, listening, smelling, and sometimes even tasting" (Reich y Lindgren-Streicher, 2005).

ámbitos. En esta comunicación vamos a analizar cuatro ámbitos concretos sobre la experiencia de la visita a museos y las TICs: percepción (sobre aspectos atractivos que presentan museos de acuerdo a su), carencias (o las demandas generales que el público tiene de museos), usos (que los/las encuestadas han hecho en sus visitas a museos de recursos TICs) y expectativas (sobre la incorporación de TICs en la experiencia expositiva). Presentamos pues un análisis descriptivo como primera parte de una investigación más amplia que estamos llevando a cabo sobre el uso de las TICs como recurso de potenciación de visitantes en museos y otros lugares de interés turístico, como, por ejemplo, parques naturales o visitas arqueológicas. Las encuestas se realizaron fuera del espacio de visita de museos por lo que los datos hacen mención a la impresión que les queda a los sujetos entrevistados sobre su experiencia y no tanto sobre una visita concreta a un museo determinado.

Los/las encuestadas podían elegir entre una serie de respuestas cerradas predefinidas a un estudio exploratorio previo, en tres de cuatro temas abordados debían marcar las tres opciones que consideraban más importantes de las ofrecidas como repuesta, de este modo se les obligó a establecer una serie clara de prioridades.

3. Percepción

Los/las visitantes cuando acuden a un museo tienen motivaciones diversas y no muy claras pero marcadas por la curiosidad y la receptividad previas.² El museo se puede entender como una caja de sorpresas, un ecosistema en sí mismo diferente del ámbito habitual. Los aspectos que resultan más atractivos de un museo no ofrecen sorpresas iniciales en las opiniones del público que subraya la función conservadora y expositiva como las más identificables. Así, en una ponderación de los tres ítems preferentes: la colección exhibida es el elemento central que justifica la visita (véase gráfica 1). Aunque se ha identificado la colección como el principal atractivo de un museo (76,1%), la información que sobre ellas se da se sitúa, a una distancia considerable, en segunda y tercera posición, bien como información *in situ* (48,7%), bien a través de visitas guiadas (46,0%) –datos que se corroborarán en la falta de demanda de estos como se verá en el apartado siguiente–. Hasta aquí nos encontramos con el corpus convencional de un museo (piezas y discurso), en este corpus las instalaciones en las que se recrea ese ecosistema se valoran en quinta posición (36,3%) así como la amabilidad del personal (sexta posición, 33,6%), ambas ligeramente por debajo de la presencia de TICs (38,1%).

Parece paradójico que tanto las instalaciones y el personal, siendo partes fundamentales del museo, no sean valoradas de manera más positiva, pero esto se puede explicar simplemente porque son elementos que no se hacen evidentes durante la visita, y quedan desplazados por la experiencia directa centrada en el disfrute de la exposición. Resulta interesante estos datos pues, avanzado nuestro estudio, podrían dar luz sobre si la visita a los museos se valora, por parte del público, como una experiencia global en el mismo sentido que son valoradas las actividades/destinos turísticos en que se tiene en cuenta tanto servicios como la experiencia, motivación...

En cualquier caso, la consideración de las TICs cabe entenderla a la luz de su papel auxiliar tanto para la muestra de piezas como de información. En este sentido, el atractivo de las TICs en el museo no se considera como una prioridad, lo que responde también al

² “La necesidad cultural aparece como producto consecuente y paralelo al proceso educacional (social) que se desarrolla en diversas y progresivas escalas de valores desde la curiosidad hasta las cimas superiores del conocimiento” (León, 1988. p. 172).

concepto clásico del museo como espacio expositivo³ y se aleja de elementos como cartelas y textos que aportan información sobre el discurso y la colección.

Gráfica 1. Aspectos atractivos de museos según visitantes

Por el contrario, los servicios no directamente ligados a la exposición, como áreas de descanso –más sobre este aspecto en el siguiente apartado– o tienda del museo ocupan las últimas posiciones (11,5% y 9,7%, respectivamente). Así observamos cómo, si bien el/la visitante no tiene una expectativa concreta de lo que se va a encontrar en un museo, sí que tiene una idea de lo que es un museo concebido como espacio expositivo articulado en torno al acceso a las piezas y la información relativa a ellas, no es casual que la importancia de las piezas y la imagen del museo en este sentido lleve a que los museos más visitados fuesen principalmente grandes museos de estado y con especial incidencia las pinacotecas española y francesa⁴.

4. Carencias

En este apartado se recogieron las demandas generales que los/las visitantes hacen a los museos, en esta ocasión también se les pidió que eligiesen los tres aspectos que les parecían fundamentales. Los resultados nos muestran cómo hay una clara jerarquización de las carencias orientadas principalmente a la visita al museo como una experiencia más enriquecedora (véase gráfica 2). En primera posición se solicitan visitas más atractivas (63,1%) –queda abierto lo que cada persona encuestada considera que hace más atractiva una visita– pero en vista de las otras respuestas y según estudios previos (Walker, 2008: 112; Braña, 2008) ya podemos avanzar que se situaría en el ámbito de la intensidad en la visita, marcada fundamentalmente por un mayor nivel de experiencia (estímulo cognitivo y sensorial), y no ser un mero receptor pasivo de un discurso expositivo monocorde. En

³ Con respecto a la motivación para realizar la visita como primer valor (46,4%) el conocer y apreciar las colecciones de museos (Laboratorio permanente de público en museos, 2010).

⁴ Los resultados son muy variados y ocupan un amplio espectro (89 museos en total), de cuales entre los más visitados se sitúan: Musée du Louvre (París), Museo del Prado (Madrid), Fundação Serralves (Oporto), Museo Etnológico de Ribadavia, Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela), Domus (A Coruña), Marco (Vigo), Museo de Pontevedra. Como se puede observar la proximidad geográfica resulta un factor fundamental a la hora de elegir museos, con la excepción de las grandes pinacotecas.

segunda posición los resultados apuntan a que se desearía una mayor variedad en la exposición (48,6%), teniendo en cuenta que ni la inclusión de más piezas (quinta posición, con un 21,6%) ni más información (octava posición, 18,0%) son prioritarias, lo que nos hace colegir que la consecución de visitas más atractivas se sitúa, como indicábamos, en el terreno vivencial, con un mayor nivel de participación de la exposición o bien harían referencia a una exposición diseñada en función más de impactos sobre el visitante que del discurso lineal. Esto nos situaría ante un tipo de exposiciones que se articulen no como discursos cerrados, sino como universos a explorar e interpretar.

Gráfica 2. Demandas de visitantes a museos

La solicitud de más actividades complementarias, siendo significativa (36,9%) ocupa la tercera posición con una diferencia significativa con respecto a las dos anteriores. Parece que el objetivo principal de la visita puntual es conocer la exposición y en ese contexto se debe hacer la visita más atractiva y variada. Las actividades complementarias, aun así son una prioridad por encima de mejores instalaciones (cuarta posición, 23,4%), mejores accesos (sexta posición, 21,6%), o más zonas de descanso (novena posición, 18%) –ninguno de los/las encuestadas presentaba problemas graves de movilidad– lo que sitúa los contenidos de la exposición (piezas y mensaje) por encima de aspectos como la infraestructura o la dotación.

Tanto las visitas guiadas (séptima posición, 20,7%) como la demanda de más información (octava posición, 18%), aun siendo significativas, se encuentran a la cola de las demandas explícitas, esto quizá se entienda en relación, por un lado, con la saturación informativa y, por el otro, por un deseo de autonomía del visitante durante la exposición, pero sería necesario profundizar en estos aspectos para poder ofrecer una explicación contrastada. La demanda de más zonas de descanso ocupa también el valor más bajo (18%) lo que habría que poner en relación con la fatiga museal⁵. En este sentido sería interesante contrastar estos datos con variables que nos lleven a vincular datos que hemos recogido en cuanto a valoración de la experiencia de estos usuarios y la fatiga museal.

⁵ Fatiga o cansancio en museos es un elemento importante que se puso de manifiesto a partir de las características museografía y arquitectura en relación con la ocupación del espacio (Gilman, 1916); posteriormente con el cansancio psíquico y cognitivo (García Blanco, 1999; Screven, 1993).

5. Usos

En la práctica el público encuestado demuestra una amplia experiencia o contacto con la implementación de TICs en museos, por lo que no se puede considerar que sea ya una novedad. Los/las visitantes encuestadas incorporan las TICs a su vida cotidiana y están familiarizadas con su uso por parte de museos, por lo tanto pueden valorar de forma contrastada la utilización que de ellas se haga. En este estudio, ante la cuestión 'Cuál de las siguientes TICs has visto/usado en un museo en el último año' (con respuesta múltiple) nos encontramos con un refrendo de la concepción expositiva convencional ya abordada anteriormente, pero en este caso que responde a la puesta en marcha de propios museos.

Los/las visitantes de nuestra muestra entienden que el uso de las TICs se realiza fundamentalmente como medios de acceso a información predefinida y estructurada, muy semejante a los recursos expositivos tradicionales (piezas y paneles informativos) pero en soporte digital. Lo digital substituye funcionalmente a lo analógico pero no se implementa con un valor añadido en lo que corresponde a interacción, personalización y participación del/la visitante una vez que este está en el museo. Como se refleja en la gráfica 3 el recurso más percibido por nuestra muestra han sido dispositivos de proyección de imagen (75,2%), pantallas de información (69,5%) y dispositivos de reproducción de audio (64,8%), como podemos ver todas formas metonímicas del panel informativo impreso (o leído). La versión digital de la visita guiada, las audio-guías se consideran presentes en cuarta posición (45,7%), ya con un salto significativo con respecto a anteriores. Sobre este dato creemos de interés comentar como sólo el 12,3% de los/las visitantes a museos españoles ha utilizado las audio-guías (Laboratorio permanente de público en museos, 2010: 171). Es relevante también indicar la reducida oferta de audio-guías por parte de museos de carácter regional o local, dado el coste y complejidad de aplicación de las audio-guías (mantenimiento de aparatos, actualización de la información, diseño de contenidos específicos...). Las webs del museo son usadas con la misma frecuencia que las audio-guías (45,7%) de forma previa o posterior a la visita como forma de búsqueda de información sobre servicios del museo, más que sobre contenidos de la exposición lo que lo sitúa fuera de la experiencia expositiva, como ocurre con el correo electrónico (30,8%), blogs (27,6%) y las redes sociales (en última posición, 15,2%); resulta destacable que precisamente en aquellos ámbitos en los que las TICs potencialmente podrían aportar más a la participación del público en el museo y a adquirir un papel más activo no se usan de forma generalizada no son que las personas encuestadas destacan.

Podemos inferir de estos datos que el público sigue apostando por la visión tradicional de museos como conservadores y expositores de piezas. No siendo las opciones que facilita la web 2.0 aprovechadas por éstos. La pregunta es si no se usan por falta de interés o de disponibilidad, y que el uso de las TICs viene sobre todo definida por su puesta en marcha por las propias instituciones.

Gráfica 3. Uso de TICs por visitantes en museos

Con respecto a las herramientas usadas en la experiencia *in situ* también observamos de la misma forma cómo las posibilidades de permitir una mayor participación del público o no se ofrece, o no es utilizada por éste. Aunque en este sentido tanto los programas interactivos (sexta posición, 43,8%) como las guías visuales (séptima posición, 42,9%) gozan de una implantación (efectiva o percibida subjetivamente) no desdeñable. No así en el caso de juegos digitales (novena posición, 28,6%) y recursos de realidad visual (onceava posición, 21,9%). Si bien hay TICs que pueden ser incorporadas con un bajo coste en infraestructura (por ejemplo un blog) hay que tener en cuenta la necesidad de personal específicamente formado –no siempre asumible– el coste en recursos humanos y la necesidad de tener un concepto claro para su implementación (Gammon y Burch, 2008), y una relación coste-beneficio en términos de atraer, satisfacer y fidelizar al público (Falk y Dierking, 2008: 28). Por otro lado, otros usos como realidad virtual suponen una gran inversión en tiempo, recursos y dinero, añadido a esto hay que abordar la utilidad contrastada en aplicaciones concretas (y no su posible potencialidad) de muchos de estos recursos para facilitar una mayor participación del público, que este asuma un papel más activo y pueda disfrutar de una experiencia museística más intensa.

Podemos agrupar como primera aproximación la importancia de atender a clasificar el uso de las TICs según sean meramente informativas como sería el caso de las webs en las que parece que se buscan informaciones: horarios, precios... También tendríamos aquellas que fomentan la acción/participación en la visita y que aun pudiendo ser usadas fuera del recinto del museo se asocian a la visita como las audio guías, aplicaciones de realidad aumentada, entre otras. Como se puede apreciar es este último grupo el que cuenta con mayores porcentajes. Así pues, a la vista de estos resultados parece pertinente asociar el uso de las TICs con la tipología de visitantes según su grado de motivación. En ambos polos tendríamos desde actores (visitantes activos en la visita que adaptan ésta a sus intereses) hasta llegar a espectadores (visitantes pasivos que se limitan a la contemplación) (García Blanco, 2002).

6. Expectativas

En este apartado incluimos la percepción de los/las entrevistadas a cerca de la potencialidad del uso de las TICs en museos. Como se puede observar en la gráfica 4 la percepción acerca de la forma en la que las TICs deberían de ser implementadas en el museo ocupa rangos muy amplios. En esta ocasión los/las encuestadas debían indicar las tres opciones que consideraban prioritarias en el uso de las TICs en el museo desde su punto de vista. En base a usos relativos a la experiencia en/con el museo en el mayor número de casos (64,0%) las TICs deberían de servir para ofrecer mayor dinamismo en las visitas, una forma de ofrecer más estímulos y romper una narrativa expositiva monocorde. En segunda posición se demanda un uso orientado a acceder a más y mejor información (60,5%), lo que implica una alternativa a paneles impresos junto a objetos. Abierto queda cómo cada persona encuestada entienda subjetivamente qué implica más y mejor información, si se trata de más cantidad, más avanzada, sincrónica o diacrónica, en forma de texto, imágenes, archivos de sonido, etc., lo que deberá ser abordado en estudios posteriores. En tercera posición se considera que las exposiciones podrían ser más entretenidas a través del uso de recursos en TICs (58,8%) ampliando así la experiencia de la visita, en línea de la ruptura de la narrativa monocorde se reclama también una experiencia más activa en la visita, no únicamente de mera espectadora pasiva. En cuarta posición se ha ubicado la opción “hacer el museo más atractivo” (53,5%) lo que nos lleva a considerar que el uso de TICs podría llegar a ser un recurso importante a la hora de captar y atraer a más visitantes, este ítem cabe entenderlo en coherencia con las tres prioridades anteriores.

Gráfica 4. Expectativas de visitantes sobre la incorporación de TICs en museos

Los ítems menos valorados son los referidos a la posibilidad de comunicarse con otros (27,2%), es decir, compartir la experiencia de la visita con amigos o conocidos. La visita al museo se entiende ante todo como una experiencia en tiempo real, en el espacio expositivo, y vívida. La posibilidad de compartir la experiencia no se sitúa como una prioridad con respecto a otros valores, aquí cabe cuestionarse si la posibilidad de implementación de funciones ligadas al uso de las redes sociales tiene por sí misma una demanda significativa. Así mismo, la asunción de que las TICs deben ser parte de la evolución actual de museos solamente se contempla en última posición (22,8%). De esta forma las personas encuestadas no consideran que la incorporación de TICs sea un indicativo del hecho de estar a la altura de tiempos a través de las TICs.

Como queda patente en datos anteriores sí hay una aceptación latente de estas tecnologías, pero esto cobra sentido siempre y cuando se oriente de forma funcional a satisfacer las demandas de una mejor experiencia en relación a la exposición para el/la visitante y no como una mera situación dada por la posibilidad de acceso a la tecnología. Igualmente la consideración del museo más allá de su faceta expositiva no se manifiesta en datos recogidos. Estos nos llevan a entender la idea de museo como un servicio expositivo

de ocio y sus recursos web como opciones de acceso a información básica de este servicio que, como ya hemos visto, se espera esté centrado en la exhibición de la colección.

En este sentido, y de acuerdo a nuestros resultados, las expectativas del público con respecto a museos, aun siendo abiertas, están marcadas por una concepción previa que debe de ser tomada en cuenta a la hora de organizar las exposiciones y otros servicios. Esto no quiere decir evidentemente que el público deba determinar lo que se va a encontrar en un museo pero hay una serie de ideas preconcebidas y preferencias que deberían de ser tenidas en cuenta a la hora de atraer a visitantes, es decir, en qué aspectos y áreas los/las visitantes pueden ser más receptivos y activos o, por el contrario, más reticentes o indiferentes. En este sentido, coincidimos en que se debe de alcanzar un equilibrio entre estructura de la visita y posibilidad de exploración autónoma del/la visitante (Smith y Tinio, 2008).

A pesar de las posibilidades de las TICs como sustitutos de la información impresa analógica se observa una preferencia por una experiencia en vivo, directa y experimental, en donde las TICs sí podrían ser una herramienta que potencie las experiencias sensitivas y cognitivas, como se hace palpable en el éxito de museos que ofrecen al público esta posibilidad, como se observa en los museos experimentales (Hsi, 2008). Recordemos como los/las visitantes reclaman ante todo visitas más atractivas, la cuestión es en qué medida la incorporación de TICs, en forma, por ejemplo, de tecnologías multimedia, pueden satisfacer esa demanda de participación en la experiencia expositiva de una forma más activa, a través de un mayor grado de experiencias, personalización o autonomía en la visita.

7. Discusión

La percepción y las expectativas por parte del público en el uso de TICs en museos presentan una imagen compleja de claros y oscuros. A la espera de poder avanzar más resultados la potencialidad anunciada de las TICs hacia una mayor implicación y papel más activo de los/las visitantes de exposiciones museísticas parece no haber alcanzado aún un grado de madurez y desarrollo óptimo. El público no tienen una idea clara sobre la experiencia expositiva pero necesita ser activado, pero otro tipo de actividades que lleven una experiencia vívida y sensorial compleja son demandadas, en este sentido la TICs podrían ser implementadas.

Consideramos que las TICs no deben de ser incorporadas a los museos necesariamente como un sustituto del panel de texto, del catálogo, ni siquiera como soporte para imágenes, sonido, guías multimedia en dispositivos portátiles, etc., sino como herramientas que enriquezcan la visita no ofreciendo más información, sino más personalizada, con diferentes discursos y, fundamentalmente, con posibilidades de experimentar y vivenciar una experiencia cognitiva y sensorialmente enriquecedora. Esto nos sitúa en la expectativa por parte de los/las usuarias de museos hacia un uso de tecnologías (analógicas y/o digitales) que operen en todos ámbitos de la percepción humana (visual, olfativa, gustativa, auditiva y táctil). Lo que nos hace pensar en un uso de TICs en las que el/la visitante sean parte activa del conocimiento y no una mera consumidora de información. Pero por otro lado, hay que asumir que el recurso de las TICs como instrumento orientado a conseguir una mayor participación del público y una experiencia más activa debe de estar en sintonía con las expectativas de los/las visitantes, entre las que persiste una imagen del museo como un espacio expositivo de piezas.

Hay que tener en cuenta que si no esperadas, sí hay una receptividad hacia el uso de TICs con finalidades expositivas. El recurso a la implantación de TICs como un valor añadido para atraer al público no se puede colegir de los presentes datos, si atendemos asimismo al tipo de museos más visitados (véase nota a pie 4) cabe cuestionarse si

realmente esa implementación, al margen de sus beneficios educativos, se puede considerar un recurso determinante para el incrementar el interés turístico de un museo, como recogen ya otros estudios (Benítez, 2011).

En este sentido los resultados obtenidos en el caso de la situación de los museos etnográficos en Galicia (Casado-Neira y Braña, 2012) parecen extrapolables: el uso de las TICs hacia el público se orienta sobre todo a servir de tarjeta de visita, la aplicación de TICs se piensa fundamentalmente como presencia en la red. Se considera que la misión primaria de un museo es la de ofrecer conocimiento, y la secundaria la de ofrecer una visita interesante y placentera a los/las visitantes. En este sentido la introducción de TICs se podría considerar como una herramienta que dé valor añadido a las actividades del museo, aspecto ésta ya ampliamente documentado (Bearman y Trant, 2010; Filippini-Fantoni y Bowen, 2008), ya no solo en la propia experiencia museística, sino también como un atractivo extra destinado a captar visitantes.

8. Bibliografía

- Bearman, David y Trant, Jennifer, (eds.), *Museum and the Web*, Toronto, Archives & Museum Informatics, 2008.
- Benítez Ramos, Ana, "Reflexiones sobre usuarios del museo y estrategias de captación a través de las nuevas tecnologías", *El escritorio del museólogo*, 14 enero, 2011, <http://elmuseologo.blogspot.com/2011/01/reflexiones-sobre-los-usuarios-del.html> [Retrieved 12/02/2012].
- Braña, Fátima, *O Museo do Pobo galego: contedor de valores*, Santiago de Compostela, Fundación Antonio Fraguas, 2008.
- Casado-Neira, David y Fátima Braña Rey, Fátima "Is it possible to bring multimedia life into ethnological museums? Demands, limits and fears of museum workers", en: *Proceedings of INTED 2012*, Valencia: IATED, 2012, pp. 4124-4132.
- Cope, Bill y Kalantzis, Mary, *New Learning: Elements of a Science of Education*, Cambridge, University Press, 2008.
- Falk, John H. y Dierking, Lynn D., "Enhancing visitor interaction and learning with mobile technologie", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 19-33.
- Filippini-Fantoni, Silvia y Bowen, Jonathan P., "Mobile Multimedia: Reflections from Ten Years of Practice", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 79-96.
- Gammon, Ben y Burch, Alexandra, "Designing Mobile Digital Experiences", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 35-60.
- García Blanco, Ángela, *La exposición un medio de comunicación*, Madrid, Akal, 1999
- García Blanco, Ángela, "¿Usuarios o visitantes de museos?", en: *Museo*, nº 6, 2002, p. 171-188.
- Gilman, Benjamin Ives, "Museum fatigue", *Scientific Monthly*, nº 12, 1916, pp. 177-189.
- Hsi, Sherry, "Designing for Mobile Visitor Engagement", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp.125-145.
- Jonson, David; Jonson, Rogers y Holubec, Edythe, *El aprendizaje cooperativo en el aula*, Buenos Aires, Paidós, 1999.

- Laboratorio permanente de público en museos, Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en museos del Ministerio de Cultura, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010.
- León, Aurora, *El museo: teoría, praxis y utopía*, Madrid, Cátedra, 1988.
- Reich, Christine A. y Lindgren-Streicher, Anna May, "Universal Design Literature Review", Boston, Museum of Science, 2005,1-5, <http://ebookbrowse.com/starkey-ail-605-7-issues-literature-review-universal-design-for-learning-pdf-d264013159> [Retrieved 7/1/2012].
- Screven, Chanler G., "Estudios sobre visitantes", *Museum internacional*, nº 178 (vol. XLV, n. 2), París: UNESCO, 1993, pp. 4-5.
- Smith, Jeffrey y Tinio, Pablo P. L., "Audible Engaged: Talking the Walk", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 63-78.
- Walker, Kevin, "Structuring Visitor Participation", en: Loïc Tallon and Kevin Walker (eds.), *Digital Technologies and the Museum Experience. Handheld Guides and Other Media*, Plymouth: AltaMira Press, 2008, pp. 109-124.